

PEDAGOGIK FAOLIYATDA KREATIVLIK HAMDA KOMMUNIKATIVLIK KO‘NIKMALARI

Rahmonova Zulfiya Bahromovna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi “Umumta’lim fanlari” kafedrası
o‘qituvchisi, 3-darajali yurist

Annotatsiya: mazkur maqolada muallif tomonidan ta’limga e’tibor, bugungi kun ta’lim jarayonida kreativlik va kommunikativlik tushunchalari, ularning pedagogik faoliyatdagi ahamiyati, bo‘lajak kadrlarda o‘zining kasbiy bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish bilan birga ularda intellektual va ijodiy kompetentlikni rivojlantirish ham dolzarblik kasb etishi bilan bog‘liq masalalar haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogika, konstruktiv, tashkilotchilik, kommunikativ, kreativlik, zakovatlilik, bilimdonlik, teran tafakkur.

Abstract: In this article, the author pays attention to education, the concepts of creativity and communication in today's educational process, their importance in pedagogical activities, the development of professional knowledge and skills in future personnel, as well as the development of intellectual and creative competence in them. issues were discussed.

Key concepts: pedagogy, constructive, organizational, communicative, creativity, intelligence, knowledge, deep thinking.

Rivojlangan davlatlarning taraqqiyot tarixiga e’tibor qaratsak, albatta, o‘sha davlatda ta’limga alohida ahamiyat berilganligi, kuchli ilmiy salohiyatga ega bo‘lgan olimlarga keng imkoniyatlar yaratib berilganligiga guvoh bo‘lamiz. Ilm-fan rivojlanib, bugungi kunda jozibador nomga ega bo‘lgan Yevropa davlatlaridagi universitetlar ham bir paytlar, aynan O‘zbekiston zaminidan yetishib chiqqan buyuk allomalarimizning asarlaridan darslik sifatida foydalanib kelganligini inkor etolmaymiz. Jumladan, Ibn Sino, Al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug‘bek kabi mutafakkirlarimizning asarlari jahon ilm-fan taraqqiyotiga tamal toshi bo‘lganligini tarixning o‘zi tasdiqlaydi.

Bugungi kunga kelib esa Yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan ta’limga qaratilayotgan e’tibor, yoshlarga ta’lim olishlari, o‘z imkoniyatlarini namoyon etishlari hamda yuksaltirishlari uchun yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlar mamlakatimiz yoshlariga uchinchi renosansni amalga oshirishlari uchun bebaho harakatlar ekanligini e’tirof etish mumkin. Bu maqsadlarni pedagoglarga bo‘lgan munosabat hamda mazkur yo‘nalishda olib borilayotgan davlat siyosatida ham yaqqol ko‘rish mumkin.

Pedagogika qadim zamonlardan ishlatilib kelingan soʻzlardan biri boʻlib, yunonchadan “bola yetaklovchi” degan ma’noni bildiradi. Pedagogikani shaxs tarbiyasini rivojlantirishda oʻrni beqiyos. Pedagogika – ta’lim, tarbiya berishning nazariy ham amaliy koʻrinishidagi fandır¹⁶⁷.

Ma’lumki, pedagogik faoliyatning mazmunini oʻquvchilarni oʻqitish, tarbiyalash, rivojlantirish tashkil qiladi.

Pedagogik faoliyatning maqsadi asrlar davomida yuksak ma’naviyatli shaxsni shakllantirishning umuminsoniy gʻoyasi sifatida xizmat qilib kelayotgan tarbiyaviy ishni amalga oshirish bilan bogʻliq. Pedagogik faoliyatning asosiy turlari sifatida tarbiyaviy ish va oʻqitish aks etadi¹⁶⁸.

Pedagogika sohasida ilmiy izlanishlar olib borgan mutaxassislardan biri N.V.Kuzmina pedagogik faoliyatning oʻzaro bir-biri bilan aloqador quyidagi uch tarkibiy qismini ajratib koʻrsatadi, ya’ni konstruktiv, tashkilotchilik va kommunikativ. Konstruktivlikni ham oʻz navbatida, uch turga: konstruktiv faoliyat mazmunli, ya’ni oʻquv materialini tanlash va tizimlashtirish, pedagogik jarayonni rejalashtirish va tashkil etish, ikkinchidan, konstruktiv operativ, ya’ni oʻzining va oʻquvchilarning harakatlarini rejalashtirish; uchunchidan, konstruktiv-moddiy, ya’ni pedagogik jarayonning oʻquv-moddiy bazasini loyihalash jihatlarni oʻzida aks ettiradi. Tashkilotchilik faoliyati – oʻquvchilarni faoliyatning xilma-xil turlariga jalb etish. Kommunikativ faoliyat – pedagogning ta’lim [oluvchilar](#), oʻqituvchilar jamoasi, jamoatchilik, mahalla va ota-onalar bilan munosabatini yoʻlga qoʻyishdan iborat degan fikrni ilgari suradi.

Bugungi kunda pedagogikani innovatsion faoliyat hamda kreativlik tushunchalarisiz tasavvur qilib boʻlmaydi.

Bunga sabab axborot texnologiyalari rivojlangan postindustrial jamiyatlarda bilimning oʻzigina emas, kreativlik, innovatsiyalar, umuman olganda yangicha fikrlash tarzi ham juda muhim ekanligi kelib chiqmoqda. Aynan “ta’lim jarayoniga innovatsion yondashuv va pedagogik texnologiyalarni faol tatbiq etish orqali oʻqituvchining amaliy tayyorgarligi hamda kreativ kompetentligini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi”.¹⁶⁹

Shuning uchun ham boʻlajak kadrlarda oʻzining kasbiy bilim va koʻnikmalarini rivojlantirish bilan birga ularda intellektual va ijodiy kompetentlikni rivojlantirish ham dolzarblik kasb etadi. Bu orqali ularning kasbiy faoliyatida kreativlik, zakovatlilik, bilimdonlik va teran tafakkurni namoyon qilish imkoniyati yuzaga keladi.

167 M.Isoqova Pedagogik faoliyat va uning turlari Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 11 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 534-bet.

168 <https://muhaz.org/maruza-2-otm-pedagogika-tarixi-va-pedagogik-mahorat.html?page=89>.

169 Matvapayev A. Boʻlajak jismoniy tarbiya oʻqituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish mehanizmlari: ped. fanl. boʻyicha falsafa doktori (PhD). ... diss. avtoref. – Ch.: 2023.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, kasbiy tajriba bilim, ko‘nikma va malakalarning integratsiyasi sifatida namoyon bo‘ladi. Ammo kasbiy-ijodiy faoliyat ko‘nikmalarining o‘zlashtirilishi nafaqat amaliy ko‘nikma va malakalarning integratsiyasi, balki mutaxassis sifatida faoliyatni samarali tashkil etish usul va vositalarini ishlab chiqishni ham, shu bilan birga kasbiy ijodkorlik metodologiyasidan xabardor bo‘lishni ham, ijodiy tafakkurni rivojlantirish va kreativ xarakterga ega shaxsiy sifatlarning yetarli darajada o‘zlashtirilishini ham talab qiladi.

Kreativlik (lot., ing. “create” – yaratish, “creative” yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g‘oyalarni ishlab chiqarishga tayyorligini tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma’nosini ifodalaydi.¹⁷⁰

Ijodkor shaxsning shakllanishini shaxsning o‘zaro mos tarzda bajarilgan ijodiy faoliyat va ijodiy mahsulotlarni yaratish borasidagi rivojlanishi sifatida belgilash mumkin. Ushbu jarayonning sur’ati va qamrovi biologik va ijtimoiy omillar, shaxsning faolligi va kreativ sifatlari, shuningdek, mavjud shart-sharoit, hayotiy muhim va kasbiy shartlangan hodisalarga bog‘liq. Zamonaviy globallashuv sharoitda pedagogning kreativlik sifatlariga ega bo‘lishi taqozo etiladi. Pedagogning kreativlik sifatlariga ega bo‘lish uning shaxsiy qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvatini, kasbiy faoliyatni sifatli, samarali tashkil etishga yo‘naltiradi.

Pedagog o‘z oldiga muammoli masalalarni qo‘yish yo‘li bilan o‘zining mavjud bilimlari va hayotiy tajribalariga muvofiq bo‘lmagan dalillar bilan to‘qnash keladi. Natijada o‘z ustida ishlash, mustaqil o‘qib o‘rganishga nisbatan ehtiyoj sezadi. Pedagogning ilmiy-tadqiqot ishlari va ilmiy yoki ijodiy loyihalarni amalga oshirishi unda kreativlik potensialini yana-da o‘stiradi hamda takomillashib borishiga turtki beradi.

Pedagogik faoliyatda kreativlik bilan bog‘liq masalalar yuzasidan ilmiy moqalalar yozgan olimlardan A.I.Avazboyev hamda J.E.Pardaboyevlar o‘quvchilarda kreativlik sifatlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishning bir qator yo‘llari xususida quyidagi fikrlarni aytib o‘tadi.¹⁷¹ Birinchi yo‘l – kreativ fikrlash ko‘nikmasini shakllantirish. Bunda asosiy urg‘u kreativ fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish asosiy e’tibor markazida bo‘lib, talabalar fe’llar yordamida kreativ xarakterdagi harakatlarning mohiyatini ifodalashga yo‘naltiriladi.

Ikkinchi yo‘l – amaliy kreativ fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish. Pedagoglar talabalarda kreativ fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishda ko‘rsatmali metod va usullardan foydalanadilar.

170 Hasanboyev J., To‘raqulov X., Xaydarov M., Hasanboyeva O., Usmanov N. Pedagogika fanidan izohli lug‘at. - T.: “Fan va texnologiyalar”, 2009. - 236 bet.

171 Avazboyev A.I., Pardaboyev J.E. Talabalarda kreativlik sifatlarini rivojlantirishning samarali yo‘llari. ZAMONAVIY TA’LIM / SOVREMENNOE OBRAZOVANIE 2018, 8. 22-bet.

Uchinchi yo‘l – kreativ faoliyat jarayonlarini tashkil etish. Mazkur yo‘lda talabalarni muammoni yechish va innovatsion g‘oyalarni ilgari surish jarayonida kreativ, ijodiy fikrlashga urg‘u beriladi.

To‘rtinchi yo‘l - kreativ mahsulot (ishlanma)lardan foydalanish. Bu yo‘lni tutishda pedagog o‘quvchilarga, masalan o‘z mutaxassisligimizdan kelib chiqib, yuristlar uchun ingliz tili modulidan Power Point dasturi yoki multimedia vositalari yordamida taqdimotni yaratish topshirig‘ini berishi mumkin. Taqdimotni tayyorlash jarayonida o‘quvchilarda kreativ fikrlash ko‘nikmalari faol rivojlanadi.

Pedagogikada kommunikativlik fazilati ham mavjud bo‘lib, u talaba va o‘quvchilarda muloqot mahoratining shakllanishiga xizmat qiladi. Ta’lim islohotlari tajribasidan kelib chiqib, shaxsning eng ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan fazilatlari: muloqotchanlik, mas’uliyatlilik, tashabbuskorlik, faoliyatga ijodiy yondoshish, qaror qabul qilish kabi qobiliyatlarini rivojlantirish bugungi kunda dolzarb masala ekanligini ta’kidlash lozim. Ushbu fazilatlarni bo‘lajak mutaxassislarda shakllantirish, ularga kelajakda samarali faoliyatni sifatli olib borishga imkon beradi, nutq mas’uliyatini oshirish bilan bog‘liq kasblar uchun yuqori sifatli samarali muloqotni, so‘zni o‘zlashtirish qobiliyati, so‘zlar yordamida professional muammolarni hal qilishni o‘rgatishga ko‘maklashadi.

Kommunikativ kompetensiyaning mazmun-mohiyati va pedagogikada, bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlashdagi ahamiyati xususida olimlar tomonidan ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan hamda turli fikrlar, xulosalar bildirilgan.

Kommunikativ kompetentlik – ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan, talabalar bilan samimiy muloqotda bo‘lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta’sir ko‘rsata olish¹⁷²dir.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, shaxsda muloqot malakalarining rivojlanishi ularda kommunikativ kompetentlikning taraqqiyotiga ta’sir ko‘rsatuvchi omil hisoblanadi, kommunikativ kompetentlikning shaxsda shakllanishi insonlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishiga hamda muloqotchanlik malakalarining rivojlanishiga olib keladi, xuddi shuningdek pedagogda kreativlik sifatlariga ega bo‘lish uning shaxsiy qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvatini, kasbiy faoliyatni sifatli, samarali tashkil etishga yo‘naltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. M.Isoqova Pedagogik faoliyat va uning turlari Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 11 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 534-bet.

¹⁷² Педагогик компетентлик ва креативлик асослари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Тошкент, 2015. – 7-бет.

2. <https://muhaz.org/maruza-2-otm-pedagogika-tarixi-va-pedagogik-mahorat.html?page=89>.
3. Matvapayev A. Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish mehanizmlari: ped. fanl. bo‘yicha falsafa doktori (PhD). ... diss. avtoref. – Ch.: 2023.
4. Дружинин В.И. Координация инновационной деятельности в областном образовательном пространстве // Методист. – 2002. – № 4. – С. 4–10.
5. Hasanboyev J., To‘raqulov X., Xaydarov M., Hasanboyeva O., Usmanov N. Pedagogika fanidan izohli lug‘at. - T.: “Fan va texnologiyalar”, 2009. - 236 bet.
6. Avazboyev A.I., Pardaboyev J.E. Talabalarda kreativlik sifatlarini rivojlantirishning samarali yo‘llari. ZAMONAVIY TA’LIM / SOVREMENNOE OBRAZOVANIE 2018, 8. 22-bet.
7. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. – Toshkent, 2015. – 7-bet.